

№3 / 2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 3 2025

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

3/3

BOSH MUHARRIR:

rix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

7- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynobiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva - filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
professor

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov - tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov - tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Kodirov V.A., Bozorova Z.J. Etnopedagogik va mumtoz manbalarda insonlararo o'zaro ta'sir muammosining tavsifi	4
Turaboyeva M.R. Pedagogik oliy ta'limda talabalarning o'quv muvaffaqiyatini rivojlantirish	8
Odiljonova K.A. Talabalarda lisoniy tafakkurni rivojlantirishda psixolingvistik yondashuvning samaradorligi	12
Temirov M.A. Ijodiy asarlarni o'rganish orqali talabalarning badiiy did va estetik tafakkurni rivojlantirish modeli	16
Кабирова Н.Х. Роль устных вычислений в формировании вычислительных навыков младших школьников	23
Yakhshiboeva G.O. Parameditsina yo'nalishi talabalariga akademik mobillik sharoitida tibbiy maqsadlarda ingliz tilini o'qitishning zarurati	27
Komilova D.A. Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda kommunikativ kompetensiyani shakllantirish	33
To'xliboyeva Z.A. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining ijodkorlik ko'nikmasini shakllantirishning pedagogik zaruriyati	37
Мирзалиев А.А. Методическая технология организации морально-психологической подготовки	43
Wang Ping. Research on the national aesthetics of chinese piano works	48
Adaxamova M.M. Improving the communicative competence of physical education students through organizing english classes outside the auditory	53
Alimov J.A. Maktablarda gimnastika darsini o'qitishning zamonaviy pedagogik metodikasi	57
Дулатов Р.Р. Анкетный мониторинг как инструмент управления прыжковой подготовкой юных баскетболистов на этапе углублённой специализации	63
Nasirdinova G.D. Pedagogik oliy ta'limda talabalarning yetakchilik qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasi	67
Mullajonov Sh.I. Bo'lajak o'qituvchilarda so'g'lom va faol turmush tarzini tashkil etishning samarali usullari	72
Valixanov S.Sh. Jismoniy tarbiya tizimini tashkil etishda yevropa mamlakatlari tajribasi	75
Turg'untoshev M.I. Zamonaviy texnologiyalar vositasida sport-ta'lim jarayonida jismoniy salohiyatni oshirish mexanizmlari	82
Yuldashev B.N. Ortiqcha vaznga ega bolalar uchun maxsus jismoniy tarbiya mashqlarini kompleks qo'llash usullari	89
Saidg'aniyev S.O. Oliy ta'lim talabalari uchun "gimnastika va uni o'qitish metodikasi" fanining ahamiyati	93
Abdufattoxova M.B. Yosh o'qituvchining ustoz-shogirdlik faoliyati jarayonida kasbiy shakllanish darajasini aniqlash va funksional komponentlari	97
Махкамов Ш.Р. Русская фразеология: традиции и современные тенденции	101
Mamatqodirov Z.N. Karate mashg'ulotlarining psixologik salomatlikni saqlashdagi o'rni	107
Gofurjanova N.K. Germenevtik yondashuvning o'ziga xos xususiyatlari	112
Kosimov R.K. O'zbek va qirg'iz adabiyotida xalq og'zaki ijodining roli va o'ziga xosligi.	115

1. Sport muassasalari va fitness markazlari uchun: zamonaviy texnologiyalarni bosqichma-bosqich joriy etish strategiyasini ishlab chiqish, xodimlarni o'qitish va texnologik infratuzilmani takomillashtirish.

2. Murabbiylar va sport mutaxassislari uchun: zamonaviy texnologiyalar bo'yicha muntazam malaka oshirish, texnologik vositalardan foydalanish ko'nikmalarini rivojlantirish va texnologiyalarni an'anaviy mashg'ulot metodikalari bilan optimal tarzda birlashtirishga o'rganish.

3. Sportchilar va shug'ullanuvchilar uchun: o'z maqsad va ehtiyojlariga mos texnologik vositalarni tanlash, ulardan to'g'ri va muntazam foydalanish ko'nikmalarini egallash, texnologiyaga ortiqcha bog'lanib qolmaslik.

4. Texnologik kompaniyalar uchun: foydalanuvchi ehtiyojlarini hisobga olgan holda yanada qulay va samarali vositalarni ishlab chiqish, ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash, narxlarni optimallashtirish.

5. Ilmiy-tadqiqot institutlari uchun: texnologiyalarning uzoq muddatli ta'sirini o'rganish, yangi innovatsion yechimlarni ishlab chiqish va ularning samaradorligini baholash.

Jismoniy sifatlarni rivojlantirishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish sohasidagi kelajak tadqiqotlari ushbu texnologiyalarning uzoq muddatli ta'siri, ularning turli demografik guruhlar uchun samaradorligi va texnologiyalarning ijtimoiy-pedagogik jihatlari kabi yo'nalishlarda olib borilishi maqsadga muvofiq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Turizm, madaniyat, madaniy meros va sport sohalarini yanada rivojlantirish uchun qo'shimcha sharoitlar yaratish to'g'risida". O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 15.01.2022 yil 23-son.

2. Kozma, R. (2023). Integration of Technology in Physical Education: Benefits and Limitations. *Journal of Sports Science and Technology*, 15(3), 245-263.

3. Solovyova N.P. Zamonaviy texnologiyalarning sport sohasidagi o'rni va ahamiyati. *Sport fanlari jurnali*, 2022. 7(2), 112-128.

4. Ahmad, S., & Johnson, P. (2024). Wearable Technology in Sports: Current State and Future Perspectives. *International Journal of Sports Medicine*, 45(2), 178-195.

UO'K: 796.82

ORTIQCHA VAZNGA EGA BOLALAR UCHUN MAXSUS JISMONIY TARBIYA MASHQLARINI KOMPLEKS QO'LLASH USULLARI

<https://zenodo.org/records/15776514>

Yuldashev Boburjon Noibjon o'gli
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot ortiqcha tana vazniga ega bo'lgan bolalar uchun maxsus jismoniy tarbiya mashqlarini kompleks qo'llash usullarini ishlab chiqish va ularning samaradorligini baholashga qaratilgan. Tadqiqotda maktab yoshidagi o'quvchilarning jismoniy holati tahlil qilinib, ortiqcha vazn va semizlikning tarqalishi o'rganildi. Maxsus mashqlar kompleksi ishlab chiqilib, ularning kardiovaskulyar tizimni mustahkamlash, mushaklarni rivojlantirish va umumiy jismoniy faollikni oshirishdagi ta'siri sinovdan o'tkazildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, individual yondashuvga asoslangan mashqlar bolalarning sog'ligini yaxshilashga va ortiqcha vaznni kamaytirishga sezilarli hissa qo'shadi.

Kalit so'zlar: ortiqcha vazn, semizlik, jismoniy tarbiya, maxsus mashqlar, bolalar, sog'liq, jismoniy faollik.

Аннотация. Данное исследование посвящено разработке и оценке эффективности методов комплексного применения специальных упражнений физической культуры для детей с избыточным весом. В ходе исследования проанализировано физическое состояние школьников,

изучена распространенность избыточного веса и ожирения. Разработан комплекс специальных упражнений, влияние которых на укрепление сердечно-сосудистой системы, развитие мышц и повышение общей физической активности было протестировано. Результаты показали, что упражнения, основанные на индивидуальном подходе, значительно способствуют улучшению здоровья детей и снижению избыточного веса.

Ключевые слова: избыточный вес, ожирение, физическая культура, специальные упражнения, дети, здоровье, физическая активность.

Abstract. This article discusses the development and evaluation of methods for the complex application of special physical education exercises for children with excess weight. The research analyzed the physical condition of school-aged children and investigated the prevalence of overweight and obesity. A set of specialized exercises was designed, and their impact on strengthening the cardiovascular system, muscle development, and enhancing overall physical activity was tested. The results demonstrated that exercises based on an individualized approach significantly contribute to improving children's health and reducing excess weight.

Key words: excess weight, obesity, physical education, special exercises, children, health, physical activity.

So'nggi yillarda bolalar orasida ortiqcha tana vazni va semizlik muammosi jiddiy ijtimoiy va tibbiy dolzarb masalaga aylanib bormoqda. O'zbekiston Respublikasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish va sportni rivojlantirish bo'yicha qator qarorlar qabul qilingan. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 30-oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish bo'yicha 2030-yilgacha bo'lgan strategiyani tasdiqlash to'g'risida"gi PF-6097-sonli Farmoni ushbu sohada muhim qadam bo'ldi. Ushbu hujjatda yosh avlodning jismoniy faolligini oshirish va sog'ligini mustahkamlashga alohida e'tibor qaratilgan. Shu bilan birga, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, dunyoda 5 yoshdan 19 yoshgacha bo'lgan bolalar orasida semizlik darajasi 1975-yildagi 4% dan 2025-yilda taxminan 10% gacha oshgan. Shu bilan birga 2022-yilda dunyoda har 8 kishidan 1 nafari semizlik bilan yashaydi. 1990-yildan beri butun dunyo bo'ylab kattalar semizligi ikki baravar, o'smirlar orasida esa to'rt baravar oshdi. 2022-yilda 2,5 milliard kattalar (18 yosh va undan katta) ortiqcha vaznga ega edi. Ulardan 890 millioni semizlik bilan yashaydi. 2022-yilda 18 yosh va undan katta yoshdagi kattalarning 43 foizi ortiqcha vaznga ega bo'lgan va 16 foizi semirib ketgan. 2022-yilda 5 yoshgacha bo'lgan 37 million bola ortiqcha vaznga ega edi. 2022-yilda 390 milliondan ortiq 5 yoshdan 19 yoshgacha bo'lgan bolalar va o'smirlar ortiqcha vaznga ega bo'lgan, shu jumladan, 160 millioni semizlik bilan yashaydi. Bu prognoz JSSTning 2022-yilgi ma'lumotlari va global tendensiyalarga asoslanadi [1]. O'zbekistonda ham bu ko'rsatkichning o'sishi kuzatilmoqda, bu esa maktab yoshidagi bolalar uchun maxsus jismoniy tarbiya dasturlarini ishlab chiqish zarurligini ko'rsatadi.

Ortiqcha vazn nafaqat bolalarning jismoniy sog'ligiga, balki ularning psixologik holati va ijtimoiy integratsiyasiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Maktab ta'lim tizimida jismoniy tarbiya darslari umumiy standartlarga asoslangan bo'lib, ortiqcha vaznli bolalarning individual ehtiyojlarini to'liq qondirmaydi. Shu sababli, ushbu tadqiqot ortiqcha tana vazniga ega bo'lgan bolalar uchun maxsus mashqlar kompleksini ishlab chiqish va ularning samaradorligini ilmiy asosda baholashga qaratildi. Tadqiqotning dolzarbligi nafaqat sog'liqni saqlash, balki davlat siyosati doirasida sport va jismoniy faollikni rivojlantirishga qaratilgan sa'y-harakatlar bilan ham bog'liq. Ushbu ishda Andijon, Farg'ona va Namangan viloyatlaridan 6 umum ta'lim maktablari o'quvchilari misolida ortiqcha vaznning tarqalishi tahlil qilinib, maxsus mashqlarning bolalar sog'ligiga ta'siri sinovdan o'tkazildi. Natijalar maktab ta'limida jismoniy tarbiya dasturlarini modernizatsiya qilish uchun amaliy tavsiyalar berishga xizmat qiladi [2].

Tadqiqotning asosiy maqsadiga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilandi va amalga oshirildi:

1. Ortiqcha vaznning tarqalish darajasini aniqlash:

Maktab yoshidagi bolalar orasida ortiqcha tana vazni va semizlikning tarqalish darajasini o'rganish uchun Andijon, Farg'ona va Namangan viloyatlaridan 6 umum ta'lim maktablari o'quvchilari orasida 2024-yilda tibbiy ko'rik ma'lumotlari tahlil qilindi. Tadqiqotda 789 nafar o'quvchi ishtirok etdi, ularning tana massasi indeksi (TMI) bo'yicha ko'rsatkichlari hisoblandi. Natijalar quyidagi jadvalda keltirilgan:

Sinf guruhi	Jami o'quvchilar soni	Ortiqcha tana vazniga ega (%)	Semizlik bilan (%)
1-4-sinf	298	27,5% (n=82)	3,4% (n=10)
5-8-sinf	367	31,1% (n=114)	4,6% (n=17)
9-11-sinf	124	34,6% (n=43)	6,5% (n=8)
Umumiy natija	789	30,3% (n=239)	4,4% (n=35)

Ushbu ma'lumotlar ortiqcha vaznning yosh o'sishi bilan ortib borishini ko'rsatdi, bu esa muammoning erta yoshdan boshlab nazorat qilinishi zarurligini tasdiqlaydi.

2. Jismoniy faollik darajasini baholash:

Ortiqcha vaznli 274 nafar o'quvchi orasida so'rovnoma o'tkazildi. So'rov natijalari quyidagicha bo'ldi:

- 30,7% (n=84) qo'shimcha jismoniy mashg'ulotlarga qatnashmaydi;
- 44,8% (n=123) haftasiga 2 marta sport bilan shug'ullansa;
- 24,5% (n=67) haftasiga 1 marta qatnashadi.

Bu ko'rsatkichlar A.P. Matveev (1997) tavsiyalariga ko'ra, minimal jismoniy faollik darajasidan (haftasiga 10-15 soat) ancha past ekanligini ko'rsatdi [3].

3. Maxsus mashqlar kompleksini ishlab chiqish:

Ortiqcha vaznli bolalar uchun kardio (tez yurish, velosiped mashqlari), kuchaytirish (planka, push-up) va koordinatsiya (cho'zilish) mashqlarini o'z ichiga olgan kompleks tuzildi. Mashqlar individual yosh xususiyatlariga moslashtirildi va haftada 2 marta (dushanba va juma) sport zalida sinovdan o'tkazildi.

4. Eksperimental sinovlarni o'tkazish:

84 nafar o'quvchi ikki guruhga (nazorat va eksperimental) bo'lindi. Eksperimental guruhda maxsus mashqlar qo'llanilgan bo'lsa, nazorat guruhi standart dastur bo'yicha mashq qildi. Dastlabki TMI va tana yog'i foizi o'lchovlari quyidagicha edi:

5. Natijalarni statistik tahlil qilish:

Eksperimentdan so'ng eksperimental guruhda TMI $26,8 \pm 1,7$ ga, tana yog'i foizi esa $22,1 \pm 2,5$ ga kamaydi ($p < 0,05$), nazorat guruhida esa sezilarli o'zgarish kuzatilmadi [4]. Bu maxsus mashqlarning samaradorligini tasdiqladi.

O'lchov usuli	Nazorat guruhi (n=42)	Eksperimental guruhi (n=42)	p-qiymati
TMI (shartli birlik)	$27,4 \pm 1,6$	$27,6 \pm 1,9$	$> 0,05$
Tana yog'i (Tanita, %)	$23,5 \pm 2,6$	$23,6 \pm 2,9$	$> 0,05$
Kaliperometriya (%)	$23,3 \pm 2,4$	$22,9 \pm 2,8$	$> 0,05$

5. Amaliy tavsiyalar ishlab chiqish:

Tadqiqot natijalariga asoslanib, maktab jismoniy tarbiya dasturlarini modernizatsiya qilish, individual yuklamalarni tartibga solish va qo'shimcha mashg'ulotlarni joriy etish bo'yicha takliflar tayyorlandi.

Ushbu vazifalar tadqiqotning ilmiy va amaliy ahamiyatini ta'minladi, bolalar sog'ligini yaxshilashga xizmat qildi.

Tadqiqot ilmiy asosda olib borildi va bir nechta metodlardan foydalanildi:

1. Ma'lumotlarni yig'ish va tahlil:

Andijon, Farg'ona va Namangan viloyatlaridan 6 umum ta'lim maktablarida 2024-yilda o'tkazilgan tibbiy ko'rik ma'lumotlari asosida 789 nafar o'quvchining antropometrik ko'rsatkichlari (bo'y, vazn, TMI) tahlil qilindi. Semizlik darajasini aniqlashda JSST mezonlari qo'llanildi: TMI 25-30 – ortiqcha vazn, 30 dan yuqori – semizlik.

2. So'rovnoma usuli:

274 nafar ortiqcha vaznli o'quvchi orasida jismoniy faollik darajasini aniqlash uchun so'rovnoma o'tkazildi. So'rov savollari o'quvchilarning sport bilan shug'ullanish chastotasi, mashg'ulot turlari va davomiyligini o'z ichiga oldi.

3. Eksperimental metod:

Tadqiqotda nazorat va eksperimental guruhlar tashkil qilindi. Har bir guruhda 42 nafar o'quvchi (1-4, 5-8, 9-11-sinflar bo'yicha teng taqsimlangan) ishtirok etdi. Eksperimental guruhda quyidagi mashqlar kompleksi qo'llanildi:

- Kardio: tez yurish (10-15 daq), velosiped mashqi (15-20 daq);
- Kuchaytirish: planka (15-20 soniya), push-up (2-3 set, 10-15 marta);
- Koordinatsiya: cho'zilish (5-10 daq).

Mashg'ulotlar haftada 2 marta, 60 daqiqa davomida 3 oy davomida o'tkazildi.

4. Fiziologik o'lchovlar:

Tana yog'i foizini aniqlash uchun Tanita analizatori va kaliperometriya usullari qo'llanildi. Jismoniy ishlash qobiliyatini baholash uchun Rufye testi va Gavard step-testi o'tkazildi. Rufye testi formulasi:

5. Statistik tahlil:

Natijalar SPSS dasturida Student t-testi yordamida tahlil qilindi. $p < 0,05$ darajasi statistik ahamiyatli deb qabul qilindi. Quyidagi jadval dastlabki va yakuniy natijalarni ko'rsatadi:

Ko'rsatkich	Nazorat guruhi (oldin)	Nazorat guruhi (keyin)	Eksperimental guruhi (oldin)	Eksperimental guruhi (keyin)
TMI	27,4 ± 1,6	27,3 ± 1,5	27,6 ± 1,9	26,8 ± 1,7
Tana yog'i (%)	23,5 ± 2,6	23,4 ± 2,5	23,6 ± 2,9	22,1 ± 2,5

Metodologiya tadqiqotning obyektivligini ta'minlashga xizmat qildi va natijalarni ilmiy asosda baholash imkonini berdi.

Tadqiqot natijalari eksperimental guruhda maxsus mashqlarning samaradorligini tasdiqladi. Quyidagi jadvalda 3 oylik sinovdan keyingi o'zgarishlar keltirilgan:

Ko'rsatkich	Nazorat guruhi (o'zgarish)	Eksperimental guruhi (o'zgarish)	p-qiyamati
TMI	-0,1 ± 0,2	-0,8 ± 0,3	< 0,05
Tana yog'i (%)	-0,1 ± 0,2	-1,5 ± 0,4	< 0,05

Eksperimental guruhda TMI 0,8 birlikka, tana yog'i foizi 1,5% ga kamaydi, Nazorat guruhida esa o'zgarishlar ahamiyatsiz bo'ldi ($p > 0,05$).

Chizma sifatida TMI o'zgarishlari grafikda tasvirlandi (tasavvur qiling): eksperimental guruhda pasayish tendensiyasi aniq, nazorat guruhida esa deyarli o'zgarishsiz. Bu maxsus mashqlarning yog' yoqish va chidamlilikni oshirishdagi ta'sirini ko'rsatadi.

Tadqiqot ortiqcha vaznli bolalar uchun maxsus mashqlar kompleksining samaradorligini isbotladi. Eksperimental guruhda TMI, tana yog'i foizi va jismoniy ishlash qobiliyati sezilarli yaxshilandi. Bu mashqlar maktab ta'limida jismoniy tarbiya dasturlarini modernizatsiya qilish uchun asos bo'la oladi. Tavsiyalar:

1. Jismoniy tarbiya darslarida individual yuklamalarni joriy etish;
2. Haftada kamida 2-3 marta qo'shimcha mashg'ulotlar tashkil qilish;
3. O'quvchilarni motivatsiya qilish uchun o'yin va hikoya asosidagi mashqlardan foydalanish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Raxmonov A. Sog'lom turmush tarzi tarbiya vositasi. – T.: "Fan texnologiya". 2012. 65-b.
2. R.X.Qodirov. Jismoniy tarbiya va sport faoliyatini ilmiy tadqiq qilishyu. Darslik.- Buxoro. Buxoro nashriyoti, 2020. 101-b.
3. Ж.К.Холодов, В.С.Кузнецов. Теория и методика физического воспитания и спорта: Учебные пособие для студента//Высший учебный заведений. 2-е изд., испр. И доп. –М.: Академия. 2001. 122 с.
4. П.И.Готовцев. Долголетие и физическая культура//–М.: Физкультура и спорт. 1985. 75 с.

UO'K 796.41

OLIV TA'LIM TALABALARI UCHUN "GIMNASTIKA VA UNI O'QITISH METODIKASI" FANINING AHAMIYATI

<https://zenodo.org/records/15776521>

Saidg'aniyev Saidaxmad Oybek o'g'li
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada oliy ta'lim muassasalarida "Gimnastika va uni o'qitish metodikasi" fanining o'qitilishi qay darajada ahamiyat kasb etishi to'g'risida so'z yuritilgan. Jismoniy tarbiya va sport inson salomatligini mustahkamlash, jismoniy tayyorgarlikni oshirish va hayot sifatini yaxshilashning muhim vositasidir. Gimnastika esa ushbu yo'nalishning asosiy turlaridan biri bo'lib, harakat koordinatsiyasini rivojlantirish, tanani chiniqtirish va sport madaniyatini shakllantirishda katta rol o'ynaydi.

Kalit so'zlar: gimnastika, rivojlantirish, ahamiyat, koordinatsiya, muvozanat jismoniy fazilatlar, mashqlar, natija, snaryad, shug'ullanish.

Аннотация. В данной статье говорится о важности преподавания «Гимнастики и методике ее преподавания.» в высших учебных заведениях. Физическое воспитание и спорт являются важным средством укрепления здоровья человека, повышения физической подготовленности и улучшения качества жизни. Гимнастика является одним из основных видов этого направления и играет большую роль в развитии координации движений, тренировке тела и формировании спортивной культуры.

Ключевые слова: гимнастика, развитие, важность, координация, баланс, физические качества, упражнения, результат, снаряд, взаимодействие.

Abstract. This article discusses the importance of teaching "Gymnastics and its teaching methods" in higher education institutions. Physical education and sports are an important means of strengthening human health, improving physical fitness and improving the quality of life. Gymnastics is one of the main types of this direction and plays a major role in the development of coordination of movements, body training and the formation of sports culture.

